

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
Abdurashidov Anvar Abdurashidovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
Hakimova Muyassar Rashidovna	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
Il'yasova Dilshoda Akmal qizi	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
Isaev Oybek Axmed o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalievlch	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ONA TILI FANIDAN MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISHDA MATNLAR USTIDA ISHLASH METODIKASI

Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi

Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali
Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti,
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, sport kafedrası
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi yoritilgan. Jumladan, darsliklarda berilgan matnlarni tahlil qilish, ularni o'qib tushunish, asosiy g'oyani aniqlash, savollarga javob berish va qayta hikoyalash kabi faoliyatlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, nutq madaniyati, yozma va og'zaki ifoda ko'nikmalarini shakllantirish zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar (xususan, PIRLS dasturi) doirasida o'qish savodxonligini baholashda matn ustida ishlashning didaktik ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: matn, o'qib tushunish, tahlil, mustaqil ish, fikrlash, savodxonlik, PIRLS.

Abstract: This article explores the methodology of working with texts in organizing independent assignments in the subject "Mother Tongue" at the primary education level. It emphasizes the importance of analyzing textbook passages, identifying main ideas, responding to questions, retelling, and developing students' independent thinking and literacy skills. Moreover, the didactic role of text-based activities in international literacy assessments, such as the PIRLS program, is highlighted.

Key words: text, reading comprehension, analysis, independent work, thinking skills, literacy, PIRLS.

Аннотация: В данной статье раскрыта методика работы с текстами при организации самостоятельных заданий по предмету "Родной язык" в начальной школе. Особое внимание уделяется анализу текстов, представленных в учебниках, формированию у учащихся навыков понимания содержания, выделения основной идеи, критического мышления, развития письменной и устной речи. Также рассматривается значение международного исследования PIRLS для оценки уровня читательской грамотности учеников и его связь с методикой работы с текстами.

Ключевые слова: текст, понимание прочитанного, анализ, самостоятельная работа, мышление, грамотность, PIRLS.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim bosqichida ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. G. L. Shukinaning "Pedagogika" nomli asarida o'qitish metodiga quyidagicha ta'rif berilgan: "O'qitish metodlari bu – darsda o'quv-tarbiya maqsadlariga yo'naltirilgan o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatidir." Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash deganda o'quvchilarning o'qigan matnini tushunish, tahlil qilish, mazmunni anglash hamda unga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni tushuniladi.

Matn ustida ishlashning asosiy maqsadi – o'quvchilarda o'qish malakalarini mustahkamlash, matn mazmunini tushunish va tahlil qilishga o'rgatish, nutq madaniyatini rivojlantirish, fikrni aniq va ravon bayon etish, mustaqil fikrlash va izlanishga yo'naltirishdir. Ushbu ko'nikmalar quyidagi yo'nalishlar orqali shakllantiriladi:

Birinchidan, o'qib tushunish bosqichida o'quvchi matnni to'g'ri o'qish, asosiy g'oyani anglash, voqealar ketma-ketligini tushunish va asosiy hamda ikkinchi darajali obrazlarni ajrata olishga o'rganadi.

Ikkinchidan, so'z va iboralar ustida ishlash orqali o'quvchining lug'at boyligi kengayadi. Bu bosqichda sinonim va antonimlarni aniqlash, so'zlarni kontekst asosida izohlash va ma'nodosh iboralarni tanlashga e'tibor qaratiladi.

Uchinchi yo'nalish – savol-javob qilish bo'lib, matnga oid savollar orqali o'quvchining tanqidiy tafakkuri va mantiqiy fikrlashi faollashtiriladi. Savollar to'g'ridan-to'g'ri (kim? nima? qachon?), bilvosita (nega? qanday?) hamda shaxsiy fikrga asoslangan ("siz bu voqeaga qanday munosabat bildirasiz?") shakllarda beriladi.

To'rtinchidan, matnni qayta hikoya qilish o'quvchiga matnni o'z so'zlari bilan ifodalashga imkon yaratadi. Bu esa yodlashni mustahkamlash va nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi. Beshinchidan, matn asosida yozma ish bajarish bosqichida o'quvchilardan matn asosida reja tuzish, kichik hajmli insho yoki hikoya yozish kabi topshiriqlar bajarilishi talab etiladi. Bu faoliyatlar orqali o'quvchilar o'z fikrini mantiqiy tarzda ifodalash, izchil bayon qilish va yozma savodxonlikni rivojlantirish imkoniga ega bo'ladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich ta'lim jarayonida ona tili fanini samarali o'qitish, ayniqsa, matnlar ustida ishlash metodikasini rivojlantirish bugungi kundagi dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biridir. S. Matchonov boshchiligida yaratilgan "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi" nomli qo'llanma matnlar ustida ishlashda foydalaniladigan uslubiy yondashuvlarni tizimli yoritib bergani bilan e'tiborga loyiq. Unda o'quvchilarning o'qib tushunish, matnni tahlil qilish, asosiy g'oyani ajratish kabi faoliyatlari bosqichma-bosqich metodik asosda yoritilgan.

O'qituvchining didaktik yondashuvini aniqlashtirishda D. Q. Rahimboyevaning "Ona tili ta'limida matn ustida ishlashning didaktik tamoyillari" asari muhim manba hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda matn bilan ishlash jarayonida izchillik, izohlilik, motivatsiya va kontekst asosida o'qitish kabi tamoyillar asosida metodik mexanizm taklif etilgan.

Shuningdek, O. Qurbonova, D. Utanbayeva va M. Bayzakova tomonidan ishlab chiqilgan "Boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash metodikasi" qo'llanmasida matnni tahlil qilishda ijodiy va reflektiv yondashuvlar, savol-javob texnologiyasi, drammatizatsiya, shaxsiy fikr bildiruvchi topshiriqlar kabi zamonaviy metodlar yoritilgan bo'lib, o'quvchining faolligini ta'minlashga qaratilgan usullar taklif qilingan.

I. Azimova va K. Mavlonova muallifligidagi 3-sinf ona tili darsligida ham matn asosida ishlash jarayonining bosqichlari aniq metodik ssenariyga asoslangan. Darslikdagi topshiriqlarda o'quvchining o'qish savodxonligini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladigan mashqlar, savollar va ijodiy topshiriqlar keng o'rin olgan.

Mazkur tadqiqotlarning barchasi matn ustida ishlashni faqat savollar orqali emas, balki tahliliy fikrlashni rivojlantiruvchi, faol, interaktiv va innovatsion metodlar orqali tashkil etish zarurligini asoslaydi. Bu esa mustaqil ishlarni tashkil etishda o'qituvchi uchun muhim ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar asosan 2- va 3-sinf ona tili darsliklaridagi topshiriqlar tahlili orqali yig'ildi. Amaliy kuzatuv va kontent-tahlil usuli asosida matnlar ustida ishlashga oid mashq va topshiriqlar o'rganilib, ularning o'quvchilarda mustaqil fikrlash va savodxonlikni rivojlantirishdagi samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Masalan 2-sinf darsligida berilgan topshiriq bilan tanishsak:

1-rasm: Mustaqil matn tuzish

Ushbu topshiriqda o'quvchilarga mustaqil ravishda matn tuzish vazifasi yuklatiladi. O'quvchilar tomonidan yozilgan matnlar keyinchalik o'qituvchi tomonidan tahlil qilinadi va xatolar aniqlanib, tuzatish ishlari olib boriladi.

Yana bir misol sifatida 3-sinf darsligida matn ustida ishlash bo'yicha berilgan mashq topshiriqlari tahlil qilinadi. Matnni o'qib tahlil qilishdan asosiy maqsad – o'quvchilarda matnni o'qib tushunish, tahlil qilish, so'z boyligini kengaytirish hamda matndan mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Masalan, "Mehribon qushcha" matni quyidagicha:

Bir kuni bog'da kichkina qushcha uchib o'ynab yurardi. U juda chiroyli qo'shiq aytardi. Biroq, bir payt shamol kuchayib, qushchani qanotini sindirib qo'ydi. U yerga qulab tushdi. Bog'da o'ynab yurgan bolalar qushchani ko'rib, uni uylariga olib ketishdi. Ularni ko'rgan kattalar qushchani davolash uchun yordam berishdi. Bir necha kun o'tgach, qushcha sog'ayib, yana qo'shiq aytib uchib ketdi.

Ushbu matndan so'ng o'quvchilarga quyidagi savollar beriladi: "Bolalar, sizlar qushlarni kuzatganmisiz?", "Qaysi qushlar sizga yoqadi?" va shunga o'xshash ochiq savollar orqali fikrlash rag'batlantiriladi.

Xuddi shu darslikda "Sumalak" rivoyati ham keltirilgan. Matn quyidagicha:

Bir kuni bahor kelishi bilan dehqon bug'doy urug'ini ivitib qo'yadi. U yerga suv sepib, urug'ning o'sishini kuzatadi. Bir kuni kampir kelib, bug'doyni pishirishni taklif qiladi. Dehqon bunga rozilik beradi. Ular birgalikda bug'doyni pishirib, sumalak tayyorlaydilar. Bu taom Navro'z bayramida tayyorlanadi va inson salomatligini tiklashga yordam beradi.

Mazkur matn asosida quyidagi topshiriqlar tavsiya etiladi:

1. Matnni o'qib, asosiy fikrni aniqlang: dehqon nima uchun bug'doyni ivitib qo'ygan?
2. Savollarga javob bering: Dehqon bug'doyni nima uchun ivitgan? Kampir tayyorlagan taomni tasvirlashda qanday so'zlar ishlatilgan? "Mo'l-ko'l" so'zini qanday tushunasiz? Keyinchalik dehqonlar donni nima uchun saqlab qo'ygan? Dehqonning farzandlari sevib iste'mol qiladigan taom nima deb ataladi? Sumalak qanday foydali xususiyatlarga ega?
3. Matndan yangi o'rganilgan so'z va iboralarni ajrating.
4. Matn asosida ijodiy yozuv bajaring: qisqa hikoya yoki ertak yozing.

Mazkur kabi topshiriqlar orqali matnlar ustida samarali ishlanadi. Agar pedagog yetarli darajada bilimli va kreativ bo'lsa, dars jarayonida turli metodik usullar, didaktik o'yinlar va interaktiv yondashuvlardan foydalanib, o'quvchilarning qiziqishini oshirishga erishiladi.

Shuningdek, bugungi kunda o'quvchilarning matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlash va baholash mezonlari ishlab chiqilgan bo'lib, xalqaro miqyosda PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturi keng ommalashgan.

Mazkur tadqiqot Ta'limni sinovdan o'tkazish xizmati (AQSh), Kanada Statistika markazi (Kanada), Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasining ma'lumotlarni qayta ishlash markazi (Germaniya) hamda Boston kollejining xalqaro markazi (AQSh) tomonidan hamkorlikda tashkil etiladi. Ushbu tashkilotlar tomonidan xalqaro standartlarga asoslangan pedagogik o'lchovlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular maktab o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholashda yuqori aniqlik va obyektivlikni ta'minlaydi.

PIRLS dasturining asosiy maqsadi – turli mamlakatlar maktablarida tahsil olayotgan 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasini solishtirish hamda o'qish savodxonligidagi farqlarni aniqlashdan iborat.

PIRLS tadqiqotida o'quvchilar dars jarayonida ko'proq uchraydigan ikki turdagi o'qish faoliyati tahlil qilinadi:

1. Adabiy o'qish: badiiy matnlarni tushunish va his etish maqsadidagi o'qish;
2. Axborotli o'qish: mazmuni anglash va amaliyotda qo'llashga qaratilgan o'qish.

O'quvchilarga ikki asosiy yo'nalishda topshiriqlar taqdim etiladi:

- 1) adabiy o'qish tajribasini baholash;
- 2) axborotni ishlab chiqish va undan foydalanish.

O'qish savodxonligining asosi – matn bilan to'laqonli ishlashga zarur bo'lgan qobiliyatlarni shakllantirishdan iboratdir. Bu jarayonda o'quvchi matndagi zaruriy ma'lumotlarni aniqlashi, xulosa chiqara olishi, obrazlar harakatini tahlil qilishi va matn strukturasi anglab yetishi lozim.

PIRLS o'rganish monitoringi bo'lganligi sababli, o'quvchilarning o'qish sifati dinamikasini aniqlashda matnlar va ularga doir topshiriqlar bir necha bosqichda takroriy ishlatiladi. Bu esa sinovning ishonchligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa tariqasida ta'kidlash joizki, boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash o'quvchilarning tafakkur doirasini kengaytiradi, ularning tanqidiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. O'quvchilar matn mazmunini chuqur tushunadi, asosiy g'oyani ajratadi, savollarga izchil va aniq javoblar topish orqali fikrlash jarayonlarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, nutq madaniyati va savodxonlik darajasi ham sezilarli darajada ortadi. Matn ustida ishlash orqali o'quvchilar to'g'ri, ravon va ifodali o'qishni, yozma hamda og'zaki nutqda fikrni mantiqan bayon etishni o'rganadilar. Bu esa ularning so'z boyligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Shuningdek, matn bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning ijodiy salohiyati va mustaqil fikrlash layoqati rag'batlantiriladi. Matnni davom ettirish, qayta yozish, hikoya tuzish kabi topshiriqlar o'quvchilardan ijodiy yondashuvni talab qiladi. Bu esa ularda erkin fikr bildirish, original g'oyalarni ilgari surish va o'z nuqtai nazarini asoslab berish qobiliyatini rivojlantiradi.

Turli mavzulardagi qiziqarli matnlar bilan ishlash orqali o'quvchilarda o'qishga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi. Bu jarayon ularni o'z ustida mustaqil ishlashga undaydi hamda doimiy o'qish ehtiyojini uyg'otadi. Shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, mustaqil ishlar, ayniqsa matnlar ustida ishlash, darsda egallangan nazariy bilimlarni mustahkamlash, ularni amalda qo'llash va o'quvchilarni faollikka undashda samarali metodik vosita hisoblanadi. Shu bois, pedagoglar bu metodikani chuqur o'zlashtirib, zamonaviy o'quv texnologiyalari bilan boyitilgan holda amaliyotda qo'llashlari maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. S. Matchonov, H. Bakiyeva, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, G. Xolboyeva. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent – 2021.
2. B. Mengliyev, Sh. Abdurahim, K. Mavlonova, M. Siddiqov. 2-sinf ona tili darsligi. Toshkent – 2022.
3. I. Azimova, K. Mavlonova, S. Qurunov, Sh. Tursun, Z. Ro'zmetova. 3-sinf ona tili darsligi. Toshkent – 2022.
4. D. Q. Rahimboyeva. Ona tili ta'limida matn ustida ishlashning didaktik tamoyillari. Buxoro – 2024.
5. O. Qurbonova, D. Utanbayeva, M. Bayzakova. Boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash metodikasi. Toshkent – 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.